

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

mpacto *Científico*

Universidad del Zulia

Junio 2023
Vol. 18 N° 1

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN:1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

Vol. 18. N°1. Junio 2023. pp. 107-114

DOI: 10.5281/zenodo.10407716

Gestión logística de las empresas de construcción civil que prestan servicios al sector petrolero en el municipio Lagunillas

Julio M. Carrillo Palma

Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago. Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0000-0606-5188>

Juliomc_1@hotmail.com

Resumen

La investigación tuvo como objetivo general analizar la gestión logística de las empresas de construcción civil que prestaban servicios al sector petrolero en el municipio Lagunillas. Metodológicamente se tipificó como una investigación analítica, con un diseño mixto, basado en un aspecto no experimental, transeccional y de campo. La población estuvo constituida por tres (03) gerentes y seis (06) supervisores del área operacional. La recolección de los datos se realizó a través de un cuestionario tipo Likert validado por cinco (5) expertos. Para determinar la confiabilidad se utilizó el método de Alfa Cronbach, obteniéndose un índice de confiabilidad de 0,992. Los resultados obtenidos, basados en aplicaciones estadísticas, indicaron que en ese momento se cumplía la gestión logística con una categoría de muy buena y se llevaban a cabo cada uno de los elementos que la componían, dentro de los cuales la planificación logística presentó el mayor puntaje de evaluación con fortalezas en cuanto al análisis interno de la organización. Asimismo, la implementación obtuvo una categoría de muy buena gestión y el último elemento de la gestión logística, el control resultó con una categoría de buena, reflejando debilidades respecto a la toma de medidas oportunas de control y las auditorías de las actividades logísticas.

Palabras clave: Gestión logística, planificación logística, implementación y control logísticos

Logistics management of civil construction companies that provide services to the oil sector in the municipality Lagunillas

Abstract

The general objective of the research was to analyze the logistics management of civil construction companies that provided services to the oil sector in the Lagunillas municipality. Methodologically, it was classified as an analytical investigation, with a mixed design, based on a non-experimental, transectional and field aspect. The population consisted of three (03) managers and six (06) supervisors of the operational area. Data collection was carried out through a Likert-type questionnaire validated by five (5) experts. To determine reliability, the Alpha Cronbach method was used, obtaining a reliability index of 0.992. The results obtained, based on statistical applications, indicated that at that time the logistics management was fulfilled with a category of very good and each of the elements that made it up were carried out, within which logistics planning presented the highest score. evaluation with strengths in terms of internal analysis of the organization. Likewise, the implementation obtained a category of very good management and the last element of logistics management, control, resulted in a category of good, reflecting weaknesses regarding the taking of timely control measures and audits of logistics activities

Keywords: Logistics management, logistics planning, implementation and logistics control

Introducción

La gestión logística es una función importante que comprende todas las actividades necesarias para la administración de materias primas, componentes, el manejo de los productos terminados, su empaque y distribución a los clientes, así mismo la gestión logística busca mejorar el servicio al cliente, a través de la optimización de actividades como: transporte de materiales, manejo de inventarios, almacenamiento, solicitudes de pedidos, desarrollo de sistemas de información eficientes, compras, entre otras.

Por ello puede decirse que la gestión logística es el eje del proceso general de la empresa, siendo un apoyo indispensable en la evolución de la gerencia, control y evaluación de todas las actividades que se desarrollan en ella como; las decisiones de carácter financiero, operacionales, las inversiones a ser acometidas, la forma

como se deben pagar esas inversiones, simplificación de los procedimientos y el aprovechamiento de los recursos disponibles, todo ello con la finalidad de incrementar la competitividad de la empresa y la calidad del servicio al cliente.

Profundizando en el tema, la gestión logística incluye procesos como; movimientos de materiales, productos entrantes y salientes de una empresa, flujo de información entre clientes, procesadores y proveedores, direccionamiento organizacional para el logro de los objetivos entre otras actividades, lo que hace de la gestión logística un sistema integrado que requiere atención e inversión; sin embargo los beneficios proporcionados por la eficiente implementación logística justifican los esfuerzos. Dado esto es importante conceptualizar la gestión logística de acuerdo expertos en esta materia como la organización Council of Supply Chain Management Professionals (2013; s.p.) que la define como:

“La parte del proceso de la cadena de suministro encargada de planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo directo e inverso de los bienes, servicios y toda la información relacionada con estos, entre el punto de origen y el punto de consumo o demanda, con el propósito de cumplir con las expectativas del consumidor.”

Partiendo de esta definición, es importante considerar entonces que para medir con efectividad el desempeño de la empresa, es necesario describir cada uno de los procesos de la cadena de suministro. En este sentido, el análisis de la cadena de suministro comienza con el reconocimiento de la planificación descrita según Sople (2007), como la tarea fundamental para definir los objetivos y estrategias del sistema logístico con base en un análisis interno y externo de la situación en que se encuentra la gestión logística en la organización.

Una vez realizada la planificación de la logística, la cual hace disponible los recursos que utilizarán las empresas en su proceso productivo, es preciso encargarse de la implementación de lo planeado, que trata entre otras cosas, de colocar en la empresa a las personas responsables de las actividades logísticas, de manera que favorezca la coordinación entre ellas. Dichas disposiciones en la organización promueven la eficiencia en el suministro y en la distribución de bienes y servicios mediante el estímulo de la compensación de costos que a menudo se encuentra al planear y operar el sistema de logística.

Así mismo, se necesita para lograr la implementación de la gestión logística, el adiestramiento del personal, darle a conocer detalladamente sus funciones y cuáles son los objetivos logísticos que busca la organización, además para obtener un buen desempeño en las actividades descritas los altos directivos de las organizaciones deben asignarle al personal los recursos necesarios para el completo desenvolvimiento de lo planeado, en fin, la implementación busca poner en marcha lo definido en el proceso de planificación, (Ballou, 2004).

De la misma manera, es importante conocer también el último eslabón del proceso de gestión logística que es el control; el cual consiste en comparar el desempeño real

con el desempeño planeado, para luego iniciar una acción correctora para acercarlos más, si se requiere (Ballou, 2004). De igual manera en el sistema logístico, el gerente busca controlar las actividades logísticas planeadas (transportación, almacenamiento, inventarios, manejo de materiales, y procesamiento de pedidos) en términos de servicio al cliente y costo de actividad. el mecanismo de control incluye las auditorias y los informes sobre el desempeño del sistema, los objetivos establecidos para el desempeño y algunos medios para iniciar la acción correctora, los cuales con frecuencia son proporcionados por el encargado de la logística.

De manera que, las empresas venezolanas ubicadas en el sector de la construcción de obras civiles deben realizar el mayor esfuerzo para desarrollar una gestión logística a través de la cual se logre su proceso logístico en función de un plan maestro de producción. En el caso específico, de las empresas que prestan servicios al sector petrolero en el municipio Lagunillas, se hace imprescindible a fin de desarrollar estrategias que aumenten su eficiencia, por lo que, surge la presente investigación que tuvo como propósito analizar la gestión logística de las empresas de construcción civil que prestaban servicios al sector petrolero en el municipio Lagunillas.

Método

La investigación se enmarcó en el tipo analítica, la cual trató de entender las situaciones en términos de sus componentes (Bunge, (1981), citado por Hurtado, 2012). Por su dimensión temporal fue una investigación no experimental transeccional, ya que se limitó al estado o nivel de las variables en un determinado punto en el tiempo (Hernández y col. 2006). Según la estrategia se consideró de campo ya que se basó en datos primarios, obtenidos directamente de la realidad Sabino (2000).

La población estuvo conformada por un universo, representado por (03) empresas de construcción civil que prestan servicios al sector petrolero en el municipio Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, representadas por tres (03) gerentes y seis (06) supervisores del área operacional a los cuales se les aplico el instrumento de recolección de datos.

La validez se calculó a través del juicio de cinco (05) expertos, con relación a la confiabilidad se obtuvo un 0,992 mediante el Coeficiente Alfa Cronbach indicando muy alta confiabilidad del instrumento. Para el análisis estadístico de los objetivos, se utilizó la estadística de tipo descriptiva, que permitió caracterizar cada una de las dimensiones e indicadores, específicamente a través del uso de las frecuencias absolutas y relativas; así como de la técnica de medidas de tendencia central. Pare ello se utilizó la técnica de la media aritmética, valor éste que permitió categorizar la variable, dimensiones e indicadores de estudio. Para tal fin, el investigador diseñó un cuadro de rango, intervalo y categoría, sobre la base de la puntuación más alta a la más baja de la escala de referencia utilizada (5-1). Para ello se aplicó la fórmula establecida

por Webster (2001). En el cuadro 1 se presenta el baremo para la interpretación del promedio.

Cuadro 1: Categoría de análisis para la interpretación del promedio

Rango	Intervalo	Categoría	Descripción
1	4.21 – 5.00	Excelente	Excelente gestión
2	3.41 – 2.60	Muy Buena	Muy buena gestión
3	2.61 – 3.40	Buena	Buena gestión
4	1.81 – 2.6	Regular	Regular gestión
5	1.00 – 1.80	Mala	Mala gestión

Fuente: El autor (2023)

Resultados

La variable gestión logística fue medida a través de tres dimensiones: Planificación de la gestión logística, implementación de la gestión logística y el control de la gestión logística. Estas se midieron cuantitativamente y se evidenció un promedio de 3,52 ubicándose en la categoría muy buena tal como se muestra en la tabla 1.

Esta situación refleja, que las empresas bajo estudio logran entregar el producto cuando el cliente lo demanda, de forma rápida, en el tiempo acordado, en buenas condiciones y sin desperfectos (López, 2008). Por tanto, dichas empresas, cumplen con todas aquellas acciones o conocimientos que posee para captar, acceder o hacer uso de los recursos necesarios que hacen posible el desarrollo de su actividad empresarial.

Tabla 1. Variable: Gestión logística

Dimensión	Promedio	Categoría
Planificación de la gestión logística	3,72	Muy Buena
Implementación de la gestión logística	3,51	Muy Buena
Control de la gestión logística	3,33	Buena
Total	3,52	Muy Buena

Fuente: El autor (2023)

Al detalle, se evidencia que las empresas analizadas para lograr enfrentar con alto nivel competitivo y posicionarse en el mercado, minimizan sus costos, optimizando la calidad y proporcionándole mayor valor agregado a sus prestaciones, elevando de manera sostenida los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad en cada proceso para alcanzar una mayor satisfacción de sus clientes y esto es logrado a través de una muy buena gestión logística.

Estos resultados se alinean con los postulados de Lamb y col. (2002), quienes consideran la gestión logística, como el proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de consumo.

Igualmente, García (2010) señala que efectivamente en el ámbito empresarial, la gestión logística constituye un factor de suma importancia pues contribuye en la satisfacción de las necesidades de los clientes, y por ende en el margen de rentabilidad que las empresas obtienen. Es por ello, que esta gestión cada vez toma mayor participación en las organizaciones como elemento clave para el mejoramiento de su rentabilidad, y por la importancia que ésta tiene en el mercado nacional e internacional de bienes y servicios.

Ahora bien, respecto a la planificación de la gestión logística esta se ubica en la categoría muy buena indicando que quienes gestionan dichas empresas definen los recursos necesarios para cada función de la organización, así como las áreas de atención y de mejoras para lograr los objetivos generales de la empresa, lo cual repercute en su rendimiento y en el grado de satisfacción de los clientes.

Lo expuesto guarda correspondencia con el planteamiento de Serna (2008), quien considera que la planificación logística es un plan de acción consensuado por todas las partes implicadas en el que se establecen los objetivos logísticos de la compañía. Abarca desde el aprovisionamiento de materias primas necesarias para la producción del producto hasta la gestión de las entregas de mercancía a los clientes.

En cuanto a la implementación de la gestión logística los resultados demuestran un muy buen plan de acción de las estrategias formuladas, lo que permite planear y coordinar todas las actividades necesarias para alcanzar los niveles deseados de servicio al cliente y calidad, o sea, es el enlace entre los mercados y las operaciones de las empresas objeto de estudio.

Las reflexiones anteriores están validas según la teoría de David (2008), para quien la implementación de la estrategia logística requiere que una empresa establezca planes de acción, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los recursos de tal manera que se ejecuten las estrategias formuladas; asimismo, la implementación de la estrategia incluye el desarrollo de una cultura que apoye las estrategias, la creación de una estructura de organización eficaz, la orientación de las actividades, la preparación de presupuestos, la creación y la utilización de sistemas de información y la vinculación de la compensación de los empleados con el rendimiento de la empresa.

Adicionalmente a los aspectos antes señalados de la logística, hay una dimensión estratégica todavía mayor para el logro de ventajas competitivas, y es el control de la gestión logística, la cual según los resultados existe una buena gestión de las actividades logísticas planeadas en términos de servicio al cliente y costos de actividad, lo que incluye además las auditorías y los informes sobre el desempeño del sistema, los objetivos establecidos para el desempeño y algunos medios para iniciar la acción correctora, los cuales con frecuencia son proporcionados por el encargado de la logística.

Las ideas expresadas se corresponden con los postulados de David (2008), quien expresa que el control de la gestión incluye tres actividades básicas: el examen de las bases subyacentes de la estrategia de una empresa, la comparación de los resultados esperados con los resultados reales; y la toma de medidas correctivas para garantizar que el rendimiento concuerde con los planes.

Siendo las cosas así, resulta claro que la gestión logística se ha convertido en una herramienta estratégica que permite organizar e implementar una operación. En efecto, hoy día, se han realizado mejoras en la eficiencia logística para impulsar la competitividad entre empresas de diferentes tamaños a través de enfoques eficientes que permitan generar ventajas competitivas y convertirlas en organizaciones exitosas.

Conclusiones

Un sistema de gestión logística se desarrolla con el fin de asegurar que los procesos de la organización se planifiquen y diseñen en función de los requerimientos logísticos del cliente, cuando se menciona a la gestión logística como parte de un sistema integrado de gestión, el mismo debe incluir; la planificación de la gestión logística, así como su implementación y control, todos estos sistemas formando parte de un solo y único sistema de gestión.

En este sentido, una vez finalizado el análisis de las dimensiones involucradas en la presente investigación, se logra discernir en relación a la planificación que llevan a cabo las empresas de construcción civil que prestan servicios al sector petrolero en el municipio Lagunillas, que estas presentan una muy buena gestión, evaluando los elementos que componen la planificación y definiendo los recursos necesarios para el logro de las actividades logísticas.

Respecto al proceso de implementación de la gestión logística, esta se ubica en la categoría de muy buena, reflejando el interés en hacer realidad lo planificado, para ello las empresas analizadas diseñan las políticas idóneas con el fin de orientar los esfuerzos hacia el logro de los objetivos planteados.

En lo que respecta al proceso de control de la gestión logística se considera que existe el buen uso de las herramientas que proporciona a las empresas objeto de estudio

soporte para su estabilidad. En tal sentido, es utilizado para recoger la información de control que permita facilitar el conocimiento de su realidad en el mínimo tiempo posible.

Referencias bibliográficas

- Ballou, R. (2004). *Logística administración de la cadena de suministros*. 5ta ed. México DF, México, Ed. Pearson Prentice Hall
- Bunge, M. (1981). *La ciencia, su método y su filosofía*. Buenos Aires, Argentina, Ed. Siglo Veinte, pp. 12-13.
- Council of supply chain management professionals (2013). *Logistics management*. Disponible en: <http://cscmp.org/about-us/supply-chain-management-definitions>. Consulta: Mayo 2013.
- David, F. (2008). *Conceptos de administración estratégica*. 11a ed. México DF, México, Ed.
- García, J. (2010). *Logística inversa. El nuevo paradigma para la competitividad de las empresas del sector productivo venezolano*. Libro: *Gerencia en las organizaciones del siglo XXI. Perspectivas del Gerente de hoy*. Maracaibo: Astro data. P.91-108
- Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. 4ta ed., México DF, México, Ed. Mc Graw Hill.
- Hurtado, J. (2012). *El proyecto de investigación: comprensión holística de la metodología y la investigación*. 7ma ed., Caracas, Venezuela, Ed. Quiron,
- Lamb, C.; Hair, J. y McDaniel, C. (2002). *Marketing*. 6^a ed. Bogota, Colombia, Ed. International Thomson Editores S.A.
- Sabino, C. (2000). *El proceso de investigación*. Buenos Aires, Argentina, Ed. Lumen.
- Serna, H. (2008). *Gerencia estratégica*. 10ma ed. Bogotá, Colombia, Ed. 3R Editores.
- Sople, V. (2007). *Logistics management: the supply chain imperative*. 2nd ed. India, Ed. Pearson education, pp. 204-211.
- Webster, A. (2001). *Estadística aplicada a los negocios y la economía*. 3ra ed. Bogotá, Colombia, Ed. Mc Graw Hill.